

GUÍA DE DISCUSIÓN

Esta guía semiestructurada está diseñada para explorar la percepción de diferentes actores (estudiantes de pregrado, posgrado y profesionales de marketing digital) sobre la representación femenina en *influencers* virtuales hiperrealistas de estética normativa, conforme a los objetivos de la investigación. La discusión se organiza en cuatro dimensiones de análisis, descritas a continuación, con sus respectivos temas y preguntas orientadoras. (Nota: Esta guía fue revisada por tres expertos: uno ética, uno en marketing y uno en estudios de género para garantizar su claridad, relevancia y pertinencia, de acuerdo con los criterios metodológicos establecidos. Se planeó para que cada sesión tenga una duración aproximada de 90 minutos.

Grupos focales – *Influencers* virtuales hiperrealistas (IVH)

APERTURA

- Recordatorio de confidencialidad y consentimiento.
- Se deja claro que no existen respuestas correctas o incorrectas.
- Cuéntame un poco de ti, qué estudias, que te gusta hacer en tus tiempos libres, cuáles son tus creencias.
- Cuéntame tus hábitos de uso de redes sociales: ¿cuáles son tus cuentas favoritas y por qué? ¿Cada cuánto publicas y qué publicas cuándo lo haces? ¿Cuánto tiempo pasas en redes sociales?
- ¿Conoces los *influencers* virtuales hiperrealistas? ¿Qué opinas de ellos?

CATEGORÍA 1. REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA E IDENTIDAD PERCIBIDA

(Atributos visuales, narrativos y culturales)

Preguntas

1. Observando este perfil, ¿cómo describirían a esta influencer virtual en una sola frase?
2. ¿Qué elementos del perfil les llevan a construir esa descripción?
3. ¿Qué tipo de identidad creen que se está construyendo alrededor de esta influencer? En este contexto, identidad se refiere al conjunto de rasgos, valores, estilo de vida y mensajes que la influencer proyecta en sus redes y que influyen en la forma en que su audiencia la percibe.
4. ¿Qué aspectos del perfil consideran más relevantes para entender quién es o qué representa?
5. Comparando las influencers observadas, ¿qué similitudes y diferencias identifican en la forma en que se presentan?
6. ¿A qué referentes conocidos les recuerdan, si es que les recuerdan a alguno? ¿Por qué?

(Esta categoría se trabaja primero por influencers –de la pregunta 1 a la 4– y luego de forma comparativa)

CATEGORÍA 2. ESTÉTICA, CORPORALIDAD Y ESTÁNDARES DE BELLEZA

(Normas visuales, construcción de feminidad, idealización estética)

Preguntas

7. Observando las influencers en conjunto, ¿existen patrones estéticos que se repitan? estética visual, feminidad y un físico perfecto
8. ¿Qué rasgos físicos consideran más destacados en estas influencers?
9. Desde su punto de vista ¿Hay alguna idea de feminidad que se construya a partir de estos perfiles?
10. ¿Cómo describirían el uso del cuerpo, la vestimenta y las poses en las publicaciones? ¿Qué sensaciones o emociones les genera este tipo de representación estética?
11. ¿Existe algún ideal estético que crean que se está promoviendo, de manera explícita o implícita?
12. ¿Qué posibles efectos creen que puede tener la exposición constante a estas representaciones en la percepción del cuerpo, la feminidad y en la relación con marcas o productos asociados a estos estándares de belleza?

CATEGORÍA 3. VALOR EMOCIONAL, CREDIBILIDAD Y RELACIÓN CON LAS MARCAS

(Confianza, identificación, percepción de autenticidad y uso comercial)

Preguntas

13. ¿Qué emociones les genera el contenido de estas influencers virtuales?
14. ¿Qué aspectos del perfil influyen en que les resulten más o menos creíbles?
15. ¿Cambia algo en su percepción al saber que no se trata de una persona real?
16. ¿En qué medida consideran que una influencer virtual puede generar confianza?
17. Si tuvieran que decidir si una marca debería trabajar con una influencer virtual, ¿cuál sería el principal criterio para aceptar o rechazar esa decisión?
18. ¿Cuál creen que sería el mayor beneficio de utilizar influencers virtuales en una estrategia de marketing?
19. ¿Cuál cree que sería el mayor riesgo de utilizar influencers virtuales en una estrategia de marketing?

CATEGORÍA 4. IMPLICACIONES SOCIALES, ÉTICAS Y DE GÉNERO (ODS 5)

(Impacto social, estereotipos, responsabilidad y equidad)

Preguntas

20. ¿Qué efectos sociales y éticos creen que podrían darse por la normalización de influencers virtuales en redes sociales, especialmente en relación con el trabajo de influencers o creadoras de contenido reales?
21. ¿En qué situaciones consideran que este tipo de representaciones puede reforzar estereotipos de género? Entendiendo por *estereotipos de género* las ideas o creencias generalizadas que asignan ciertos comportamientos, roles o características a hombres y mujeres, como por ejemplo pensar que las mujeres deben verse o actuar de una determinada manera
22. ¿En qué situaciones el uso de influencers virtuales podría no reforzar estereotipos o incluso cuestionarlos?
23. Según lo observado ¿qué tipo de diversidad perciben en estas representaciones?
24. Cuando una marca decide utilizar influencers virtuales, ¿qué criterios de responsabilidad debería tener en cuenta?
25. ¿Qué acciones concretas permitirían que este fenómeno contribuya a la igualdad de género y no la limite?
26. ¿Consideran relevante saber quiénes están detrás de la creación y gestión de estas influencers? ¿Por qué?

CIERRE

27. Si tuvieran que resumir su percepción general sobre las influencers virtuales en una frase, ¿cuál sería?
28. ¿Hay algún aspecto que consideran importante y que no se haya abordado durante la conversación?